

Los moluscos de los ríos de la Comunidad Valenciana (España)

The freshwater molluscs of Valencian Community (Spain) rivers

Ana María PUJANTE MORA, Gloria TAPIA ORTEGA y Francisco MARTÍNEZ LÓPEZ*

Recibido el 3-X-1996. Aceptado el 30-I-1997

RESUMEN

Se dan los datos de distribución de 29 táxones de moluscos de agua dulce capturados en 62 ríos y arroyos de la Comunidad Valenciana. Las especies más frecuentes fueron: *Physella acuta* (66,1%), *Ancylus fluviatilis* (46,8%), *Potamopyrgus antipodarum* (45%), *Radix peregra* (40,4%) y *Melanopsis dufouri* (29,4%). Se señala la presencia de poblaciones de *Theodoxus velascoi* y *Psilunio littoralis*. La mayor diversidad (7 táxones) la presentaron el río Amadorio y el Barranco de San Antonio, pequeños arroyos que se encuentran en un excelente estado de conservación.

ABSTRACT

The distribution of 29 taxa of freshwater molluscs from 62 rivers and streams in the Valencian Community is given. The most frequent taxa were: *Physella acuta* (66.1%), *Ancylus fluviatilis* (46.8%), *Potamopyrgus antipodarum* (45%), *Radix peregra* (40.4%) and *Melanopsis dufouri* (29.4%). *Theodoxus velascoi* and *Psilunio littoralis* populations have been found in the study area. The highest diversity (7 taxa) was found in Amadorio and Barranco de San Antonio streams. These streams are characterized by their good conservation status.

PALABRAS CLAVE: Moluscos, distribución, ríos, arroyos, Comunidad Valenciana, España.

KEY WORDS: Molluscs, distribution, rivers, streams, Valencian Community, Spain.

INTRODUCCIÓN

Los moluscos de agua dulce son un grupo bien conocido en las aguas continentales de la Comunidad Valenciana. VIDAL-ABARCA Y SUÁREZ (1985) recopilan las citas de 54 especies: 45 en la provincia de Valencia; 27 en la de Alicante y 27 en la de Castellón. Posteriormente ROBLES (1989) reduce a 48 las citas para el área, excluyendo 7 especies, que el autor con-

sidera que son sinonimias de otras, o que es dudosa su existencia en el área. Incluye por otro lado una nueva cita, *Gyraulus chinensis* Dunker, 1848. Sin embargo la mayoría de éstas corresponden a albuferras, marjales, ullales, fuentes y acequias, por lo que es mayor la diversidad específica encontrada en medios lénticos que en los ríos de la Comunidad (ROBLES, 1989).

* Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias Biológicas. Universitat de València. Dr. Moliner, 50. 46100 Burjassot (Valencia).

Los moluscos fluviales ya han sido objeto de nuestra atención. En trabajos anteriores nos hemos centrado en el estudio de especies concretas, como sucede con *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843), especie que ha colonizado la mayoría de los ríos valencianos (MARTÍNEZ-LÓPEZ, JIMÉNEZ, SUBÍAS Y AMELA, 1986; MARTÍNEZ-LÓPEZ Y AMELA, 1987; MARTÍNEZ-LÓPEZ, PUJANTE Y AMELA, 1987a). La especie *Melanopsis dufouri* Férussac, 1923, ha sido estudiada tanto desde el punto de vista ecológico (MARTÍNEZ-LÓPEZ, PUJANTE Y AMELA, 1987b) como morfo-anatómico (PUJANTE, MARTÍNEZ-LÓPEZ Y SALVADOR, 1988; PUJANTE, MARTÍNEZ-LÓPEZ Y TAPIA, 1990b). También han sido objeto de estudio la malacofauna de determinados ríos, como el río Júcar (JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ-LÓPEZ, 1988) o el río Mijares (MARTÍNEZ-LÓPEZ, ALFONSO Y PUJANTE, 1988). Con los datos preliminares obtenidos en 41 ríos de la región valenciana se realizó un primer inventario de gasterópodos (PUJANTE, MARTÍNEZ-LÓPEZ Y TAPIA, 1990a) y se estudió su relación con los parámetros físico-químicos del agua (PUJANTE, GUARA, TAPIA Y MARTÍNEZ-LÓPEZ, 1992).

Un mayor número de ríos prospectados en el área y un mejor estudio sistemático-taxonómico de los moluscos hallados, nos han motivado a la elaboración del presente trabajo, con el que se amplía la distribución de los mismos en los ríos y arroyos de la Comunidad Valenciana.

MATERIAL Y METODOS

Desde octubre de 1986 hasta abril de 1996 se estudiaron 123 puntos de muestreo distribuidos en 64 ríos y arroyos de la Comunidad Valenciana (Fig. 1, Tabla I). Cada punto fue muestreado al menos en dos ocasiones, realizándose estudios más intensivos en puntos de especial interés.

La captura de los moluscos se realizó utilizando una red de mano de 0,2 mm de luz, combinándose con la recolección directa sobre piedras y plantas sumergi-

das. Las muestras se fijaron con alcohol de 70° y se lavaron sobre tamices de luz de malla decreciente. Finalmente se conservaban en una mezcla de alcohol 70° y glicerina, en proporción 9:1.

La determinación se realizó utilizando obras de carácter general (GERMAIN, 1930-31; ADAM, 1960; MACAN, 1977; FRETTER Y GRAHAM, 1978; CASTAGNOLO, FRANCHINI Y GIUSTI, 1980; GIROD, BIANCHI Y MARIANI, 1980; GIUSTI Y PEZZOLI, 1980; GLÖER Y MEIER-BROOK, 1994) así como específicas de determinadas familias (BOETERS, 1988; ALTABA 1992a, b). La mayor parte de los hidróbidos fueron determinados por el Dr. Emilio Rolán y los esféridos por el Dr. Rafael Araujo.

Para la determinación de especies dudosas se utilizaron técnicas de disección (genitales) y de microscopía electrónica de barrido (opérculos y rádulas).

RESULTADOS

De los 123 puntos prospectados 109 tenían moluscos (véase Fig. 1), por lo que la frecuencia de captura fue de un 88,6%. De los 64 ríos estudiados únicamente en los ríos Segura y Cazunta no se hallaron moluscos.

Las especies capturadas se enumeran en la Tabla II, indicándose los números de las estaciones en que se han hallado y su frecuencia de captura con respecto al total, entendiendo por frecuencia el porcentaje de estaciones donde se encontró la especie respecto del total de puntos de muestreo considerados.

La ordenación sistemático-taxonómica y la nomenclatura adoptada se basa en la de GLOËR Y MEIER-BROOK (1994).

Las Figuras 2 a 13 representan la distribución de cada uno de los 29 táxones capturados en el área de estudio.

DISCUSIÓN

Theodoxus fluviatilis es un gasterópodo de distribución paleártica muy

Tabla I. Descripción de las estaciones de muestreo en ríos y arroyos de la Comunidad Valenciana. Abreviaturas, pr: provincia (Cs, Castellón; V, Valencia; A, Alicante); coord: Coordenada UTM de cuadrícula 10 km²; dist: distancia al origen en km; alt: altitud en m.

Table I. Description of sampling sites in rivers and streams of Valencian Community. Abbreviations, pr: province; coord: UTM coordinate of 10 km²; dist: distance from the source in km; alt: altitude in m.

Sigla	Nombre	Localidad	Pr	Coord	Dist	Alt
B1	Río Bergantes	Morella	Cs	30TYL4203	14,1	780
B2	Río Bergantes	Forcall	Cs	30TYL3706	20,4	660
B3	Río Bergantes	Zorita-La Balma	Cs	30TYL3815	30,2	580
B4	Río Bergantes	Zorita-Límite Provincial	Cs	30TYL4019	36,3	520
Ce1	Río Cenia	Puebla de Benifasar	Cs	31TBF6606	6	440
Ce2	Río Cenia	P. Benifasar-Font de San Pere	Cs	31TBF6905	7,9	420
M1	Río Mijares	Puebla de Arenoso	Cs	30TYK0344	85	640
M2	Río Mijares	Montanejos-Fuente de Baños	Cs	30TYK1039	95,5	590
M3	Río Mijares	Arañuel	Cs	30TYK1438	100	455
M4	Río Mijares	Cirat	Cs	30TYK1637	105	420
M5	Río Mijares	Toga	Cs	30TYK2435	110	300
M6	Río Mijares	Ribasalbes	Cs	30TYK3233	126	190
M7	Río Mijares	Onda-Carretera Alcora	Cs	30TYK3730	132	90
Ro1	Río Rodeche	P. de Arenoso-Límite Provincial	Cs	30TYK0344	15,8	650
Mm1	Barranco de la Maimona	Fuente la Reina	Cs	30TYK0538	30,2	770
Mm2	Barranco de la Maimona	Montanejos	Cs	30TYK1038	37,2	590
Mo1	Río Montán	Montán	Cs	30TYK0732	5	680
Co1	Río Cortés	Arañuel-Barranco de Palos	Cs	30TYK1240	18,2	640
Vi1	Río Villahermosa	Villahermosa del Río	Cs	30TYK1953	30,2	670
Vi2	Río Villahermosa	Castillo de Villamalefa-Cedramán	Cs	30TYK2249	34,7	600
Vi3	Río Villahermosa	Argelita	Cs	30TYK2638	55	370
Vi4	Río Villahermosa	Vallat	Cs	30TYK2635	57,5	275
L1	Río Lucena	Lucena del Cid	Cs	30TYK3152	4	600
L2	Río Lucena	Alcora	Cs	30TYK3840	15,8	160
P1	Río Palancia	El Toro-Barranco del Resinero	Cs	30SXX9223	1,5	930
P2	Río Palancia	Bejís-Fuente Los Cloticos	Cs	30SXX9322	5	850
P3	Río Palancia	Bejís-Ventas de Bejís	Cs	30SXX9619	8,9	680
P4	Río Palancia	Teresa	Cs	30SXX9919	9,7	600
P5	Río Palancia	Jérica	Cs	30SYK0720	24,2	475
P6	Río Palancia	Navajas	Cs	30SYK1218	30,1	350
P7	Río Palancia	Segorbe	Cs	30SYK1515	36	330
P8	Río Palancia	Geldo	Cs	30SYK1613	39,5	300
P9	Río Palancia	Sot de Ferrer	Cs	30SYK2109	46	220
Rs1	Barranco del Resinero	El Toro	Cs	30SXX9122	7	920
Ag11	Barranco de Agusalobos	El Toro-El Molinar	Cs	30SXX9323	3	865
At1	Barranco de Arteas	Bejís-Ventas de Bejís	Cs	30SXX9619	6,8	680
Cle1	Barranco del Clero	Jérica-Novaliches	Cs	30SYK1120	25,5	460
Gai1	Rambla de Gaibiel	Jérica-Mas El Campillo	Cs	30SYK1220	28,5	420
Ag1	Rambla de Algimia-Río Chico	Peñalba	Cs	30SYK1517	8,5	330
Cr1	Barranco de la Caridad	Ahín	Cs	30SYK2719	1,8	480

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Sigla	Nombre	Localidad	Pr	Coord	Dist	Alt
Aq1	Barranco del Arquet	Alfondegulla	Cs	30SYK3414	10,4	260
Sn1	Barranco de San Antonio	Serra	V	30SYJ2097	0,2	480
T1	Río Turia	Torre Alta	V	30TXK4842	116	770
T2	Río Turia	Casas Bajas	V	30TXK4832	131	720
T3	Río Turia	Santa Cruz de Moya-Rinconadas	V	30TXK5224	145	650
T4	Río Turia	Tuéjar-Vado de Zagra	V	30TXK5810	164	510
T5	Río Turia	Calles	V	30SXK7196	194	380
T6	Río Turia	Chulilla	V	30SXJ8288	216	240
T7	Río Turia	Gestalgar	V	30SXJ8686	200	221
T8	Río Turia	Pedralba	V	30SXJ9585	233	160
T9	Río Turia	Ribarroja	V	30SYJ0980	254	60
Eb1	Río Ebrón	Castielfabib-Cuesta del Rato	V	30TXK4345	12	820
Eb2	Río Ebrón	Castielfabib-Los Santos	V	30TXK4740	17	800
Va1	Río Vallanca	Vallanca	V	30TXK4136	2	760
Ar1	Río Arcos	Aras de Alpuente-Losilla	V	30TXK6226	11,7	890
Tu1	Río Tuéjar	Tuéjar	V	30TXK6707	2	580
Re1	Río Reatillo	Requena-Las Canales	V	30SXJ7279	21	450
Re2	Río Reatillo	Sot de Chera	V	30SXJ7987	32,4	250
J1	Río Júcar	Jalance	V	30SXJ6641	368	350
J2	Río Júcar	Sumacárcel	V	30SYJ0530	430	40
J3	Río Júcar	Alberique	V	30SYJ1632	450	15
J4	Río Júcar	Albalat de la Ribera	V	30SYJ2642	473	10
J5	Río Júcar	Cullera	V	30SYJ3638	492	5
Ma1	Río Magro	Utiel	V	30SXJ5281	2	740
Ma2	Río Magro	Requena	V	30SXJ6371	15	650
Ma3	Río Magro	Requena-Hortunas	V	30SXJ6862	29	510
Ma4	Río Magro	Yátoba-Tabarla	V	30SXJ7559	35	450
Ma5	Río Magro	Turís-Casa Florista	V	30SXJ9758	70	200
Ma6	Río Magro	Alcudia de Carlet	V	30SXJ1543	103	25
Mi1	Río Mijares pequeño	Yátoba-Mijares	V	30SXJ7661	5	535
Mi2	Río Mijares pequeño	Yátoba-Dos puentes	V	30SXJ7859	8,9	440
Bu1	Río Buñol	Buñol-Venta L'Home	V	30SXJ8469	6,2	560
Bu2	Río Buñol	Alborache	V	30SXJ9273	19	280
C1	Río Cabriel	Villagordo del Cabriel-Fuenseca	V	30SYJ2874	177	550
C2	Río Cabriel	Venta del Moro-Tamayo	V	30SYJ3359	209	460
C3	Río Cabriel	Requena-Baños de Fuente Podrida	V	30SYJ4355	229	380
C4	Río Cabriel	Casas del Río	V	30SYJ6051	251	350
Lm1	Rambla de los Morenos	Requena-Los Duques	V	30SXJ5463	2	520
Ac1	Rambla de Alcantarilla	Requena-Los Duques	V	30SXJ5263	12,5	520
Ab1	Rambla Albosa	Requena-Casas de Pénen	V	30SXJ4863	16,2	560
Bq1	Rambla del Boqueron	Requena-Los Cojos	V	30SXJ4665	6,2	600
Ao1	Rambla Argongueña	Teresa de Cofrentes	V	30SXJ7128	9,9	540

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

Sigla	Nombre	Localidad	Pr	Coord	Dist	Alt
Za1	Río Zarra	Zarra	V	30SXJ6227	6,5	660
Ca1	Río Cantabán	Teresa de Cofrentes	V	30SXJ6931	9,7	470
Cz1	Río Cazunta	Bicorp	V	30SXJ9232	12	320
Ga1	Río Grande	Quesa	V	30SXJ9331	11	260
Es1	Río Escalona	Quesa	V	30SXJ9432	3,9	140
Bo1	Rambla de Bolbaite	Bolbaite	V	30SYJ0026	13	260
Sl1	Río Sellent	Sellent	V	30SYJ0922	7,6	60
Ls1	Río de los Santos	Alcudia de Crespins	V	30SYJ0917	2,1	160
A1	Río Albaida	Benigánim	V	30SYJ1812	13	150
A2	Río Albaida	Játiva-Genoves	V	30SYJ1718	22	120
A3	Río Albaida	Torre Llorís	V	30SYJ1723	28,5	50
A4	Río Albaida	Castelló de la Ribera	V	30SYJ1427	35	40
On1	Barranco de Onteniente	Onteniente	V	30SYH0699	7	340
Cl1	Río Clariano	Onteniente	V	30SYH0699	10	340
Cl2	Río Clariano	Montaberner	V	30SYJ4108	20	140
Xe1	Río Xeraco	Xeraco	V	30SYJ4125	8,6	5
Bl1	Río Bullens	Oliva	V	30SYJ5206	4	10
Se1	Río Serpis	Cocentaina	A	30SYH2391	19	400
Se2	Río Serpis	Beniarrés-Lorcha	A	30SYJ3202	37	210
Se3	Río Serpis	Villalonga	V	30SYJ4108	59	170
Se4	Río Serpis	Gandía	V	30SYJ4618	70	20
Ba1	Río Barchel	Alcoy-Riquer Alto	A	30SYH1885	11	560
Pe1	Río Penáguila	Alcolega	A	30SYH3285	2,9	680
Vl1	Río Valleseta	Gorga	A	30SYH2988	10,8	480
En1	Barranco de la Encantada	Beniarrés	A	30SYJ3000	4,9	300
Gi1	Río Girena-Río Ebo	Vall de Ebo	A	30SYH4699	10,2	397
Gi2	Río Girena	Beniarbeig	A	30SYJ6001	28	44
Ja1	Río Jalón	Benichembla	A	30SYH5193	8	400
G1	Río Guadalest	Beniardá	A	30SYH4286	2	400
G2	Río Guadalest	Callosa d'En Sarriá	A	30SYH5080	19	160
Fa1	Barranco de Fabara	Beniardá	A	30SYH4286	7	400
Al1	Río Algar	Callosa-Fuentes del Algar	A	30SYH5283	7,1	170
Am1	Río Amadorio	Relleu	A	30SYH3275	11	480
Sa1	Río Sella	Orcheta-Carretera Finestrat	A	30SYH3873	7,1	200
To1	Río Torremanzanas	Jijona	A	30SYH1867	4,5	280
Mn1	Río Montnegre	Tibi	A	30SYH1067	12	460
V1	Río Vinalopó	Bañeres	A	30SYH0486	4	740
V2	Río Vinalopó	Sax	A	30SXH9068	38	471
V3	Río Vinalopó	Novelda-Castillo de la Mola	A	30SXH9353	51	280
S1	Río Segura	Orihuela	A	30SXH7816	183	24
S2	Río Segura	Benejúzar	A	30SXH8917	201	25

Tabla II. Especies capturadas en el presente trabajo. Se indican los números de las estaciones en que se han hallado y su frecuencia de captura (porcentaje de estaciones donde se encontró la especie respecto del total de puntos de muestreo considerados) con respecto al total. Ordenación sistemático-taxonomía y la nomenclatura basada en la de GLOËR Y MEIER-BROOK (1994).

Tabla II. Species found in the present research. Station numbers and their capture frequency (percentage of stations where the species was found considering all the sampling sites) are given. Systematic order and nomenclature after GLOËR Y MEIER-BROOK (1994).

Clase GASTROPODA

Subclase PROSOBRANCHIA

Orden ARCHAEOGASTROPODA

Familia NERITIDAE

Género *Theodoxus* Montfort, 1810

T. fluviatilis (Linnaeus, 1758). Estaciones: M2, P8, Tu1, Mi1, B11, Ag1, Cr1, Sn1. Frecuencia: 7,3%.

T. velascoi (Graells, 1846). Ha sido hallada en un único punto (0,9%) que no revelamos por motivos de protección de la especie.

Orden MESOGASTROPODA

Familia HYDROBIIDAE

Género *Semisalsa* Radoman, 1974

S. stagnorum (Gmelin, 1791). Estación: Xe1. Frecuencia: 0,9%.

Género *Potamopyrgus* Stimpson, 1865

P. antipodarum (Gray, 1843). Estaciones: V1, V2, Se3, Al1, G1, G2, Sa1, M3, M4, M5, M7, P3, P4, P7, P8, Vi2, Mm2, T1, T2, T6, T7, T8, Eb1, Eb2, Ar1, Re2, Ma4, Ma5, Bu1, C1, Ca1, A2, A4, At1, Ag1, Cr1, Sn1, Lm1, Ab1, Za1, Ls1, Cl1, On1, Fa1, Pe1, Vl1, En1, Ba1, Cle1. Frecuencia: 45%.

Género *Pseudamnicola* Paulucci, 1878

P. gasulli Boeters, 1981. Estaciones: Mo1, Ao1. Frecuencia: 1,8%.

P. spirata (Paladilhe, 1869). Estaciones: Am1. Frecuencia: 0,9%.

Pseudamnicola spp. Estaciones: Se3, Am1, Vi2. Frecuencia: 2,8%.

Género *Bythinella* Moquin-Tandon, 1856

B. batalleri Bofill, 1925. Estaciones: Am1, Cr1, Aq1. Frecuencia: 2,8%.

Género *Mercuria* Boeters, 1971

M. balearica (Paladilhe, 1869). Estación: Sa1. Frecuencia: 0,9%.

Mercuria sp. Estaciones: Sa1. Frecuencia: 0,9%.

Género *Neohoratia* Schütt, 1961

Neohoratia spp. Estaciones: V1, Mi1, Ao1, Ba1. Frecuencia: 3,7%.

Género *Horatia* Bourguinat, 1887

H. sturmi (Rosenhauer, 1856). Estaciones: Za1. Frecuencia: 0,9%.

Género *Belgrandia* Bourguinat, 1869

B. marginata (Michaud, 1831). Estaciones: Gi2, Ag1. Frecuencia: 1,8%.

Familia BITHYNIIDAE

Género *Bithynia* Leach, 1818

B. tentaculata (Linnaeus, 1758). Estaciones: Gi2, P8, L2. Frecuencia: 2,8%.

B. leachii (Sheppard, 1823). Estación: Gi2. Frecuencia: 0,9%.

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation.

Familia MELANOPOSIDAE
Género <i>Melanopsis</i> Férussac, 1807
<i>M. dufouri</i> Férussac, 1823. Estaciones: Al1, M2, M3, M4, M5, M7, P6, Vi3, Vi4, L1, L2, T6, T7, T8, Eb1, Tu1, Ma4, Mi1, Mi2, J2, C2, C3, C4, Ga1, Sl1, Bl1, Ag1, Aq1, Sn1, Ls1, Bo1, Ve1. Frecuencia: 29,4%.
Subclase PULMONATA
Orden BASOMMATOPHORA
Familia LYMNAEIDAE
Género <i>Stagnicola</i> Jeffreys, 1830
<i>S. palustris</i> (O. F. Müller, 1774). Estación: En1. Frecuencia: 0,9%.
Género <i>Galba</i> Schrank, 1803
<i>G. truncatula</i> (O. F. Müller, 1774). Estaciones: Se4, G1, Am1, Gi1, P5, P6, Mo1, Ce2, Ro1, Co1, T5, T6, T8, Re2, C1, C2, Es1, Ag1, Aq1, Sn1, Ac1, Fa1, Ba1. Frecuencia: 21,1%.
Género <i>Radix</i> Montfort, 1810
<i>R. peregra</i> (O. F. Müller, 1774). Estaciones: V1, Se4, Al1, G1, G2, Am1, Gi1, Gi2, P2, P3, P5, P6, P7, P8, Mo1, Vi1, Vi2, B2, Ce2, Mm2, Co1, T6, Eb1, Eb2, Re2, Va1, Ma6, J2, At1, Cr1, Aq1, Sn1, Ac1, Ab1, Bq1, Bo1, Cl1, On1, Fa1, Pe1, Vl1, En1, Ba1, Agl1. Frecuencia: 40,4%.
Familia PLANORBIDAE
Género <i>Gyraulus</i> Charpentier, 1837
Subgénero <i>Gyraulus</i> (Torquis) Dall, 1905
<i>G. laevis</i> (Alder, 1838). Estaciones: Sa1, B3, T9. Frecuencia: 2,8%.
Género <i>Hippeutis</i> Charpentier, 1837
<i>H. complanatus</i> (Linnaeus, 1758). Estaciones: A2, A4. Frecuencia: 1,8%.
Género <i>Helisoma</i> Swainson, 1840
<i>Helisoma</i> sp. Estación: Ja1. Frecuencia: 0,9%.
Familia ANCYLIDAE
Género <i>Ancylus</i> O. F. Müller, 1774
<i>A. fluviatilis</i> O. F. Müller, 1774. Estaciones: V1, Se2, Se3, Ja1, Al1, G1, Am1, Gi1, Gi2, Sa1, M2, M3, M7, P1, P7, Vi1, Vi2, Vi3, B1, Ce1, Ce2, L1, Mm2, Co1, T2, T6, T7, T9, Eb1, Eb2, Va1, Ar1, Mi1, Bu1, Ca1, A4, Bl1, At1, Ag1, Cr1, Aq1, Lm1, Ab1, Bq1, Za1, Fa1, Pe1, En1, Ba1, Agl1, Cle1. Frecuencia: 46,8%.
Género <i>Ferrissia</i> Walker, 1903
<i>F. wautieri</i> (Mirolli, 1960). Estación: Mi1. Frecuencia: 0,9%.
Familia PHYSIDAE
Género <i>Physella</i> Haldeman, 1843
<i>P. acuta</i> (Draparnaud, 1805). Estaciones: Se3, Se4, Mn1, Ja1, Al1, G1, G2, Am1, Gi1, Gi2, To1, M1, M2, M4, M6, M7, P5, P6, P9, Vi1, Vi2, Vi3, Vi4, B1, B2, B3, Ce1, Ce2, L2, Co1, T1, T2, T5, T6, T7, T8, T9, Tu1, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4, Ma6, Bu1, J1, J2, C1, C2, Ca1, Ga1, A1, A2, A3, A4, Cl2, Xe1, Bl1, At1, Sn1, Ac1, Ab1, Bq1, Bo1, Cl1, Fa1, Pe1, Vl1, En1, Ba1, Agl1, Cle1, Gai1. Frecuencia: 66,1%.

Tabla II. Continuación.
Table II. Continuation.

Clase BIVALVIA
 Subclase EULAMELLIBRANCHIATA
 Orden UNIONOIDA
 Familia UNIONIDAE
 Género *Psilunio* Stefanescu, 1896
P. littoralis umbonatus (Rossmäessler, 1844). Estación: Ve1. Frecuencia: 0,9%.
 Orden VENEROIDA
 Familia SPHAERIIDAE
 Género *Pisidium* C. Pfeiffer, 1821
P. nitidum Jenyns, 1832. Estaciones: T1, T2, Ma4, Za1. Frecuencia: 3,7%.
P. personatum Malm, 1855. Estaciones: V1, P8. Frecuencia: 1,8%.
P. casertanum (Poli, 1791). Estaciones: P5, P9, Eb2, At1, Sn1, Lm1, Bq1, Ao1.
 Frecuencia: 7,3%.

Melanopsis, formando comunidades muy particulares, casi siempre caracterizadas por el termalismo del agua, lo cual da lugar a la creación de un microhábitat muy selectivo en relación a la posible competencia por parte de otras especies. *T. fluviatilis* se encontró junto a *M. dufouri* en seis de las ocho estaciones en las que se capturó, lo que pone de manifiesto la afinidad que existe entre estas dos especies (JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ-LÓPEZ, 1988). En un estudio reciente PARDO, SUÁREZ Y VIDAL-ABARCA (1996) señalan que *T. fluviatilis* parece seguir un gradiente ambiental en su distribución espacial, encontrándose asociada a las piedras que cubren el lecho del río.

Theodoxus velascoi es una especie endémica de la provincia de Valencia, que se había considerado extinguida (ROBLES, MARTÍNEZ-LÓPEZ Y MARTÍNEZ-ORTÍ, 1996). GASULL (1971) la asocia a aguas limpias corrientes, preferentemente sobre piedras. WILLMANN Y PIEPER (1978a) la sitúan en el tramo del potamon y Robles (com. pers.) le asignan un marcado carácter termófilo.

Semisalsa stagnorum, es una especie eurihalina, muy abundante en los estanques litorales, canales y acequias del sudeste de Francia y de la península Ibérica (ROBLES, 1989). Fue hallada en

una única estación (Xe1), la situada más próxima al mar, donde el agua presentaba una salinidad elevada

Potamopyrgus antipodarum, es un gasterópodo de reciente introducción en Europa, que fue descrito por Smith en 1889 a partir del material recogido en 1850 en el río Támesis. Distintos autores proponen diversos lugares de procedencia pero es BOETTGER (1951) quien lo considera idéntico a *Amnicola badia* (Gould, 1948) sinonimia de *P. antipodarum*, originario de Nueva Zelanda. En un estudio reciente WALLACE (1992) señala la existencia de ciertos cambios evolutivos en las líneas emigrantes de Australia y Europa originarias de Nueva Zelanda, mientras que PONDER (1988) indica que la colonización de Australia se ha producido a partir de individuos europeos. PONDER (1988) a su vez, establece claramente la identidad de *P. antipodarum*, considerando a *P. niger* auct. y *P. jenkinsi* como sinonimias de la misma. Aparte de su reciente colonización del continente europeo, la especie se caracteriza esencialmente por la rapidez con que lo hace y la facilidad de adaptación a otros medios atalasohalinos (MARTÍNEZ-LÓPEZ ET AL., 1986). Es una especie detritívoro-colectora, asociada con salinidades del 0-16%

(FRETTER Y GRAHAM, 1978). Se encuentra en todo tipo de aguas, tanto estancadas como corrientes, si bien GASULL (1971) indica su predilección por estas últimas. En el área de estudio se halla muy bien representada, siendo la tercera especie más frecuente. Hay que destacar la presencia en tres puntos (T2, Ca1, On1) de individuos pertenecientes a la "forma carinata". MARTÍNEZ-LÓPEZ ET AL. (1986) indican un porcentaje de individuos carenados de alrededor de 1%, si bien encuentran poblaciones con ejemplares carenados de hasta el 20% en el río Turia, lo que coincide con nuestras propias observaciones en el mismo punto (T2).

Las especies del género *Pseudamnicola* se distribuyen principalmente en las zonas altas de los ríos, localizándose con frecuencia en las proximidades de fuentes, nacimientos y surgencias, lo que demuestra sus preferencias crenófilas (GIUSTI Y PEZZOLI, 1980). Ocupan zonas desde el eucronon hasta el límite superior del epirhithron. Como la mayoría de hidróbidos, son típicos de medios oligosaprobios, aunque también pueden considerarse como β -mesosaprobios potenciales. Ha sido citado con mucha frecuencia en fuentes de la provincia de Castellón (BOETERS, 1988).

Pseudamnicola gasulli es una especie típica de fuentes y arroyos, con preferencias crenófilas. En 1983 fue citada por primera vez en la península Ibérica (SUÁREZ Y VIDAL-ABARCA, 1983). La hemos capturado únicamente en dos estaciones (Mo1, Ao1).

Pseudamnicola spirata, al igual que la anterior es mucho más abundante en fuentes y ha sido citada en las islas Baleares (BOETERS, 1988). La encontramos en el río Amadorio (Am1).

Bythinella batalleri se encuentra preferentemente en fuentes. La hemos encontrado en la provincia de Alicante (Am1) y en la de Castellón (Cr1, Aq1). No obstante estudios recientes nos indican su presencia en numerosas fuentes de la provincia de Castellón (Tapia, com. pers.).

Las especies del género *Mercuria* presentan características meso y oligohali-

nas, y un marcado carácter crenófilo. Su distribución ocupa desde el eucronon hasta el metarhithron, preferentemente en aguas bien oxigenadas y sin excesiva corriente; normalmente sobre la cobertura algal de los cantos rodados y sobre las farenógamas sumergidas. Existen citas del género en las provincias de Alicante y Castellón (BOETERS, 1988).

Mercuria balearica, citada en Granada y Menorca (BOETERS, 1988), se encontró únicamente en el río Sella (Sa1), donde también se encontraron otros ejemplares del mismo género que no pudieron ser determinados a nivel específico.

Las especies del género *Neohoratia* se caracterizan por su pequeño tamaño. La dificultad de la determinación de las especies a partir de la concha hace necesario la realización de estudios anatómicos (RAMOS, ROLÁN Y MORENO, 1992). De momento desconocemos qué especies se hallan en nuestra área, si bien *N. gasulli* ha sido citada en la provincia de Castellón (BOETERS, 1988) y Tapia (com. pers.) hallan al género principalmente en fuentes de la provincia de Valencia.

Horatia sturmi, ha sido citada con anterioridad en las provincias de Granada y Castellón (BOETERS, 1988). Al igual que el género anterior se presenta en fuentes de la provincia de Valencia pero estas son más caudalosas y en poblaciones más abundantes (Tapia, com. pers.). En ríos su presencia es ocasional, encontrándose individuos aislados en el río Zarra (Za1).

Belgrandia cf. marginata presenta una amplia distribución en el área mediterránea y ha sido citada en las tres provincias (BOETERS, 1988). GASULL (1971) la sitúa en acequias o fuentes con aguas limpias y WILLMANN Y PIEPER (1978a) la consideran típica del crenon. Se ha capturado en dos estaciones (Gi2, Ag1).

Bithynia tentaculata es un gasterópodo de distribución paleártica, que habita todo tipo de aguas, desde arroyos hasta lagos e incluso aguas salobres de hasta un 12‰ (ADAM, 1960). Llega hasta los 2.000 m de altitud y hasta los 25-30 m de profundidad (GERMAIN, 1931). Prefiere aguas con corriente débil e incluso aguas remansadas. GASULL (1971) indica

Figuras 2-5. Mapas de distribución. 2: *Theodoxus fluviatilis*; 3: *Semisalsa stagnorum* y *Potamopyrgus antipodarum*; 4: género *Pseudamnicola* y *Bythinella batalleri*; 5: géneros *Mercuria* y *Neohoratia*, *Horatia sturmi* y *Belgrandia marginata*.

Figures 2-5. Distribution maps. 2: *Theodoxus fluviatilis*; 3: *Semisalsa stagnorum* and *Potamopyrgus antipodarum*; 4: genus *Pseudamnicola* and *Bythinella batalleri*; 5: genera *Mercuria* and *Neohoratia*, *Horatia sturmi* and *Belgrandia marginata*.

su carácter netamente limnófilo al contrario que *T. fluviatilis* y *A. fluviatilis*, y también a diferencia de estas dos espe-

cies, siempre aparece sobre macrófitos (VINCENT, 1981). Para DUSSART (1979) su presencia se asocia con aguas muy

duras. Su alimentación está basada en algas unicelulares y filamentosas, restos de macrófitos, detritus y a veces puede filtrar las suspensiones (FRETTER Y GRAHAM, 1978, BRENDENBERGER, 1995). Pertenecen a medios oligosaprobios aunque ocasionalmente puede aparecer en medios β -mesosaprobios (TUFFERY, 1876). Su preferencia por ambientes leníticos hace que no sea abundante en los ríos estudiados, habiendo sido encontrada en tres estaciones.

Bithynia leachii es una especie típica de arroyos y pequeños ríos y muy frecuente en charcas temporales con corriente muy débil o casi estancada. Se encuentra desde aguas dulces hasta aguas mesohalinas con salinidades del 6‰ (GIROD ET AL., 1980). MARGALEF (1955) considera a la especie propia del Levante y de las islas Baleares. Fue hallada en una única estación en la provincia de Alicante (Gi2) caracterizada por la presencia de materia orgánica en el agua, lo que corrobora la opinión de GASULL (1971) que la asocia a aguas limpias pero con materia orgánica. En esta estación coexiste con *B. tentaculata*, que es menos abundante, similarmente a las poblaciones estudiadas por FRETTER y GRAHAM (1978).

Melanopsis dufouri es una de las especies más características de nuestra fauna malacológica, presentando un elevado polimorfismo en la morfología de la concha. Estudios realizados con anterioridad (PUJANTE ET AL., 1988, 1990b), nos han permitido integrar la especie *M. graellsi* Villa et Villa, 1845 en el grupo *M. dufouri*. Sin embargo, existen todavía muchas dudas sobre el número de especies que existen dentro del género *Melanopsis*. GLAUBRECHT (1992) propone a *M. praemorsa* (Linnaeus, 1758) como una superespecie circunmediterránea altamente polimorfa, mientras que ALTABA (1995) es partidario de mantener los rangos específicos y considera que existen aproximadamente 40 especies en la región Mediterránea (ALTABA, 1996). *M. dufouri* muestra cierta indiferencia frente al tipo de ambiente, hallándose tanto en medios lóticos como lénticos. Se sitúa sobre rocas, gravas, arenas y

vegetación, hallándose también con frecuencia sobre residuos y mondas de fruta depositados en los remansos de los ríos. Es indicadora de medios oligosaprobios (MARGALEF, 1955), aunque puede presentar potencialmente un carácter β -mesosaprobio, debido a cierta resistencia a la contaminación que le lleva, incluso, a alcanzar el límite de las zonas β con las mesosaprobias (MARTÍNEZ-LÓPEZ ET AL., 1987b). Se sitúa en el tramo medio y concretamente en las zonas de epi y metarhithron, aunque también ha aparecido en zonas de hiporhithron y epipotamon, si bien estos hallazgos responden a una presencia casual debido al efecto del arrastre por parte de la corriente. El aspecto más característico de *M. dufouri* es su preferencia por las aguas de influencia termal o templadas, por lo que si bien es frecuente en los ríos, en la mayoría de los puntos en los que ha sido hallada existen surgencias termales en las orillas.

Stagnicola palustris es una especie paleártica propia de aguas limpias estancadas o lentas (GASULL, 1971), aunque MARGALEF (1955) la considera como no rara en aguas eutróficas. Sus preferencias lenitofílicas hacen que sea muy escasa en los ríos, y en nuestro estudio tan sólo la encontramos en la estación En1 en la zona de remanso.

Galba truncatula, de distribución holártica, tiene preferencia por las aguas alcalinas estancadas o de muy escasa corriente (ADAM, 1960; GASULL, 1971, 1981). Prefiere los sustratos ricos en materia orgánica y detritus, diatomeas y algas y se encuentra en aguas oligohalinas (GIROD ET AL., 1980). Es una especie resistente a la contaminación (MOUTHON, 1981b) y al estiaje, llegando a salir fuera del cauce para situarse en la vegetación o en huecos húmedos. En el área de estudio se halla ligada generalmente a las zonas lénticas y ricas en materia orgánica, donde se acentúa su marcado carácter anfíbio.

Radix peregra presenta una distribución paleártica, muy difundida en toda la península Ibérica. Es una especie con una gran variabilidad morfoanatómica,

Figuras 6-9. Mapas de distribución. 6: género *Bithynia*; 7: *Melanopsis dufouri*; 8: *Stagnicola palustris* y *Galba truncatula*; 9: *Radix peregra*.

Figures 6-9. Distribution maps. 6: genus *Bithynia*; 7: *Melanopsis dufouri*; 8: *Stagnicola palustris* and *Galba truncatula*; 9: *Radix peregra*.

por lo que se hacen imprescindibles los estudios genéticos para delimitar especies (COUTELLE-VRÉTO, GUILLER Y DAGUZAN, 1994). Se localiza en casi todos los medios límnicos, y diversos

autores la sitúan en aguas estancadas o de corriente moderada (GERMAIN, 1931; ADAM, 1960). Tampoco presenta preferencia por el tipo de sustrato, si bien es más frecuente en fondos limosos o fan-

gosos. MARGALEF (1955) la sitúa en toda clase de aguas, desde la zona oligosaprobia a la β -mesosaprobia. Respecto a su dieta, SKOOG (1978) indica la preferencia de los adultos por las algas verdes mientras que los juveniles ingieren diatomeas. Es una especie que se suele encontrar asociada con *P. acuta*, sobre todo en ambientes propios del rhithron y potamon. En el crenon rara vez se las halla juntas, donde en cambio se asocia a *A. fluviatilis*, justo en los lugares donde la corriente es más fuerte. Posiblemente sea debido a la capacidad que le da su gran pie para poder resistir el arrastre (HYNES, 1970; HAWKES, 1975). En el área de estudio la encontramos asociada con *P. acuta* en 31 estaciones de muestreo y con *A. fluviatilis* en 27.

Gyraulus laevis es una especie de distribución paleártica que se diferencia del resto de especies del género por tener una concha lisa, brillante y sin ornamentación espiral (MEIER-BROOK, 1983). GASULL (1971) la sitúa en aguas limpias y lentas y WILLMANN Y PIEPER (1978a) en todo tipo de aguas. Ha sido confundida frecuentemente con otras especies del género (ROBLES, 1989), como *G. albus* (Müller, 1774) y la ya mencionada *G. chinensis*. La hemos encontrado tan sólo en tres estaciones repartidas en las tres provincias.

Hippeutis complanatus, se localiza con mayor frecuencia en lagos o en aguas estancadas con carácter temporal que en medios reófilos. MARGALEF (1955) la asocia con aguas estancadas y puras. Soporta periodos de sequía enterrándose en el fango o entre la vegetación. Es típica de aguas oligohalinas, con una salinidad del 2% (GIROD ET AL., 1980). Fue hallada en dos estaciones del río Albaida (A2 y A4), siempre en la zona léntica. Ambos puntos presentaban un cierto grado de contaminación orgánica, lo cuál indica su tolerancia a la misma, tal y como ha señalado MOUTHON (1981b).

Se hallaron tres ejemplares de *Helisoma* sp. en el río Jalón (Ja1) que fueron asignados inicialmente a la especie *Planorbarius metidjensis* (Forbes, 1838). Estudios anatómicos posteriores nos indican

que se trata de alguna especie del género americano *Helisoma*, por lo que su presencia en la citada localidad se debe con toda probabilidad a un origen antrópico. BROWN (1994) indica que si bien se trata de un género norteamericano, al menos una especie: *H. duryi* (Wetherby, 1879) ha sido introducida en Africa; y cabe la posibilidad de que sean más especies del mismo género. Este autor indica la presencia de la especie preferentemente en charcas ornamentales y pequeños embalses.

Ancylus fluviatilis aparece con una frecuencia mucho mayor que el resto (sólo superada por *P. acuta*), debido esencialmente a su carácter reófilo. Según ALTABA (1991) es una especie muy común en todas las aguas corrientes de la zona paleártica. Tiene un gran poder de adhesión al sustrato, que siempre suelen ser piedras, gracias a su amplio pie, que actúa en forma de potente ventosa (ADAM, 1960). La forma de colocarse cada individuo con respecto a la corriente de agua depende de la intensidad, cuyo grado lo indica la forma de la concha; así en corrientes torrenciales suelen ser pequeñas y aplastadas y en aguas quietas son más altas y estrechas (MARGALEF, 1955; GASULL, 1971). Su presencia en los ríos va del crenon hasta el potamon, si bien MOUTHON (1981a), la sitúa junto con *R. peregra* en el epirhithron. Para MARGALEF (1955) es una especie típica de aguas catarobias u oligosaprobias, si bien TUFFERY (1976) la sitúa en la zona oligosaprobia, mientras que MOUTHON (1981b) la considera como tolerante a la contaminación. Es una especie herbívora alimentándose principalmente de algas epifíticas, si bien en su ausencia puede ingerir líquenes (CALOW, 1973).

Ferrisia wautieri es una especie con preferencias termófilas (VAN DER VELDE, 1991) y frecuente en el área mediterránea (ALTABA, TRAVESET, BOGUÑA Y BECH, 1985), si bien solo la hemos hallado en el río Mijares (Mi1). MOUTHON (1981a) la sitúa en el hipopotamon, asignándole un índice de resistencia a la contaminación >6 (MOUTHON, 1981b).

Figuras 10-13. Mapas de distribución. 10: familia Planorbidae ; 11: familia Ancyliidae; 12: *Physella acuta*; 13: familias Unionidae y Sphaeriidae.

Figures 10-13. Distribution maps. 10: family Planorbidae ; 11: family Ancyliidae; 12: *Physella acuta*; 13: families Unionidae and Sphaeriidae.

Physella acuta es una especie holártica y neotropical que se encuentra en casi todos los ambientes. Es, sin duda, el gasterópodo más extendido en la Península debido a su gran facilidad de adap-

tación frente a las diversas condiciones del medio, lo cual facilita la colonización de ambientes muy diferentes. No presenta preferencias en cuanto al sustrato, hallándose tanto sobre macrófitos, limos

o piedras. Biotipológicamente pertenece al tramo de hipopotamon (MOUTHON, 1981a). *P. acuta* ha sido la especie más abundante dentro del área de estudio, lo que confirma la opinión de GASULL (1971) que la considera como la más frecuente en el Levante Ibérico. Apareció tanto en aguas muy puras (río Amadorio, río Cortés) como en aguas muy contaminadas (río Montnegre, río Torremanzanas, río Magro, río Albaida, río Clariano). En estos ríos contaminados la dominancia de la especie es muy grande, debido a su gran fecundidad y un rápido desarrollo en condiciones adversas.

Psilunio littoralis Cuvier, 1797 ha sido citada con frecuencia en el área de estudio (ALTABA, 1992c). MARGALEF (1955) sitúa a la especie en aguas corrientes o estancadas, en la zona catarobia u oligosaprobia y WILLMANN Y PIEPER (1978b) en el potamon. MOUTHON (1981b) le asigna un índice de tolerancia a la contaminación de 5. JIMÉNEZ Y MARTÍNEZ-LÓPEZ (1988) indican la presencia de la misma en el tramo final del río Júcar, donde no ha sido hallada con posterioridad. No obstante, la hemos encontrado en el río Verde (Ve1), pequeño afluente del citado río. Los ejemplares capturados corresponden a la subespecie *Psilunio littoralis umbonatus*, de distribución ibérica, que vive en ríos, acequias y canales con corriente apreciable (ALTABA, 1992a).

Pisidium nitidum, especie de distribución holártica, ocupa gran variedad de hábitats, si bien tiene claras preferencias crenófilas, siendo muy frecuente en fuentes de Valencia y Castellón (Tapia, com. pers.). ALTABA (1992b) indica su presencia en aguas limpias, con abundantes macrófitos, aunque MOUTHON (1981b) le asigna una cierta tolerancia a la contaminación. Existen nueve citas en la región valenciana (ALTABA, 1992c). En nuestro estudio la hemos hallado en cuatro estaciones situadas en la provincia de Valencia (T1, T2, Ma4, Za1).

Pisidium personatum, de distribución paleártica, fue capturada en dos únicos puntos (V1, P8). ALTABA (1992b) señala la presencia de formas más gráciles en

las fuentes frente a las más robustas que se encuentran en los ríos. No muestra preferencia por ningún tipo de ambiente (WILLMANN Y PIEPER, 1978b), aunque MOUTHON (1981a) la sitúa en el hipocrenon.

Pisidium casertanum es una especie cosmopolita, extremadamente eurioica y muy común en el área de estudio (ALTABA, 1992b). La hemos hallado en ocho puntos en las provincias de Valencia y Castellón, pero es mucho más frecuente en las fuentes de las citadas provincias (Tapia, com. pers.).

A la luz de los resultados obtenidos observamos un incremento en el número de especies (o táxones) halladas en los ríos valencianos, comparando con estudios anteriores (PUJANTE ET AL., 1990b). Esto puede ser debido a dos motivos fundamentales: en primer lugar, al mejor conocimiento de las familias que presentan una gran dificultad a la hora de la asignación específica, como son las familias Hydrobiidae y Sphaeriidae; y en segundo lugar, al aumento del número de estaciones prospectadas.

Coincidiendo con la opinión de diversos autores (HARMAN, 1974; OKLAND, 1990) las especies con una distribución más amplia, como *P. acuta*, *A. fluviatilis*, *P. antipodarum*, *L. peregra* y *M. dufouri*, son también las que presentan requerimientos ecológicos más amplios. Al contrario, las especies con una distribución mucho más restringida, como es el caso de la mayoría de hidróbidos, tienen unos requerimientos ecológicos más restrictivos. No obstante, la escasa distribución de algunos táxones se debe, en ocasiones, a que no encuentran en los ríos el hábitat más idóneo para su desarrollo. Por ejemplo, especies como *S. palustris* o *B. leachii*, muestran una clara preferencia por ambientes leníticos, siendo más abundantes en marjales y pequeñas lagunas costeras de la región levantina. Para conocer mejor la relación entre las especies y su medio hemos realizado un estudio en el que se consideran 18 variables ambientales y su posible influencia en la distribución de los 29 táxones encontrados en el área (Pujante, obs. pers.).

La presencia del género *Helisoma* en el área de estudio vuelve a poner de manifiesto el origen antrópico de algunas especies de moluscos en nuestra región. ESCOBAR, LÓPEZ-SÁNCHO Y ROBLES (1990) constatan dicho origen para el prosobranquio *Melanoidea tuberculata* (Müller, 1774), en dos localidades de la provincia de Castellón. Al contrario de lo que sucede con *M. tuberculata*, que ha consolidado su población en una de las localidades en la que fue introducida, nosotros no hemos vuelto a encontrar individuos del género *Helisoma* en muestreos realizados con posterioridad en el río Jalón.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Dr. E. Rolán y al Dr. R. Araujo, su colaboración en el presente trabajo. Así mismo agradecemos al Dr. F. Robles por habernos prestado gran parte del material bibliográfico que hemos utilizado y por haber revisado el manuscrito. Nuestro especial agradecimiento a A. Martínez Ortí que nos ha ayudado en los estudios morfo-anatómicos de algunas especies dudosas. Este trabajo ha sido subvencionado parcialmente por el proyecto I+D ref. AMB92-0430.

BIBLIOGRAFÍA

- ADAM, W., 1960. Mollusques terrestres et dulcicoles. I. *Faune de Belgique*. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles, 396 pp.
- ALTABA, C. R., 1991. Invertebrats no artròpodes. 8. En Folch, R. (Ed.): *Història Natural dels Països Catalans*. Enciclopèdia Catalana, S. A., Barcelona, 598 pp.
- ALTABA, C. R., 1992a. Les nàiades (Mollusca: bivalvia: Unionoidea) dels Països Catalans. *Butlletín Institució Catalana d'Història Natural* (Sec. Zool.), 60 (9): 23-44.
- ALTABA, C. R., 1992b. Els esferíids (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) dels Països Catalans. *Butlletín Institució Catalana d'Història Natural* (Sec. Zool.), 60 (9): 45-76.
- ALTABA, C. R., 1992c. La distribució geogràfica i ecològica dels bivalves de l'aigua dolça recents dels Països Catalans. *Butlletín Institució Catalana d'Història Natural* (Sec. Zool.), 60 (9): 77-103.
- ALTABA, C. R., 1995. Biogeography of land and freshwater molluscs in the western Mediterranean. *Abstracts of the 12th International Malacological Congress*, Vigo: 114.
- ALTABA, C. R., 1996. Counting species names. *Nature*, 380: 488-489.
- ALTABA, C. R., TRAVESET, A., BOGUÑA, E. Y BECH, M., 1985. Sobre la presència de *Ferrissia* i *Acroloxus* (Gastropoda: Basommatophora) als Països Catalans. *Butlletín Institució Catalana d'Història Natural* (Sec. Zool.), 52 (6): 61-71.
- BOETERS, H. D., 1988. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). *Archiv of Molluscs*, 118 (4/6): 181-261.
- BOETTGER, C. R., 1951. Die Herkunft und Verwandtschaftsbeziehungen der Wasserschnecke *Potamopyrgus jenkinsi* E. A. Smith, nebst einer Angabe über ihr Auftreten im Mittelmeergebiet. *Archiv of Molluscs*, 80 (1/3): 57-84.
- BRENDELBERGER, H., 1995. Growth of juvenile *Bithynia tentaculata* (Prosobranchia, Bithyniidae) under different food regimes: a long-term laboratory study. *Journal of Molluscan Studies*, 61: 89-95.
- BROWN, D., 1994. *Freshwater snails of Africa and their medical importance*. Taylor & Francis, Hong Kong, 609 pp.
- CALOW, P., 1973. Field observations and laboratory experiments on the general food requirements of two species of freshwater snail, *Planorbis contortus* (Linn.) and *Ancylus fluviatilis* Müll. *Proceedings of malacological Society of London*, 40: 483-489.
- CASTAGNOLO, L., FRANCHINI, D. Y GIUSTI, F., 1980. Bivalvi. En Ruffo, S. (Ed.): *Guide per il riconoscimento delle acque interne italiane*. 10. Consiglio Nazionale delle Ricerche AQ/1/49, Verona, 64 pp.
- COUTELLEC-VRETO, M. A., GUILLER, A. Y DAGUZAN, J., 1994. Allozyme variation in some populations of the freshwater snails *Lymnaea peregra*, *L. auricularia* and *L. stagnalis* (Gastropoda: Pulmonata). *Journal of Molluscan Studies*, 60: 393-403.
- DUSSART, G. B. J., 1979. Life cycles and distribution of the aquatic gastropods molluscs *Bithynia tentaculata* (L.), *Gyraulus albus* (Müller), *Planorbis planorbis* (L.) and *Lymnaea peregra* (Müller) in relation to water chemistry. *Hydrobiologia*, 67 (3): 223-239.

- ESCOBAR, J. V., LÓPEZ SÁNCHO, J. L. Y ROBLES, F., 1990. *Melanoides tuberculata* (Müller, 1774) (Gastropoda: Prosobranchia), en las proximidades de Benicassim (Provincia de Castellón). *Iberus*, 9 (1-2): 375-378.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1978. The proso-branch molluscs of Britain and Denmark. Part 3. Neritacea, Viviparacea, Valvatacea, terrestrial and freshwater Littorinacea and Rissoacea. *Journal of Molluscan Studies* (Supplement 5): 101-152.
- GASULL, L., 1971. Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del Sudeste Ibérico. *Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares*, 16: 23-94.
- GASULL, L., 1981. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. *Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares*, 25: 55-102.
- GERMAIN, L., 1931. Mollusques terrestres et fluviatiles. 22. En *Faune de France*. Librairie de la Faculté de Sciences, Paris: 479-897.
- GIROD, A., BIANCHI, I. Y MARIANI, M., 1980. Gasteropodi, 1. En Ruffo, S. (Ed.): *Guida per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne Italiane*, 7. Consiglio Nazionale delle Ricerche AQ/1/44, Verona, 86 pp.
- GIUSTI, F. Y E. PEZZOLI., 1980. Gasteropodi, 2. En Ruffo, S. (Ed.): *Guida per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane*, 8. Consiglio Nazionale delle Ricerche AQ/1/47, Verona, 67 pp.
- GLAUBRECHT, M., 1992. Temporal and spatial distribution of Melanopsidae (Cerithioidea?, Mesogastropoda) at the Northern Tethys Margin since the Cretaceous. *Abstracts of the 11th International Malacological Congress*, Siena: 426-427.
- GLÖER, P. Y MEIER-BROOK, C., 1994. *Süßwassermollusken*. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Hamburg, 136 pp.
- HARMAN, W. N., 1974. Snails (Mollusca: Gastropoda). En Hart, C. W. Jr y Fuller, S. L. H. (Eds.): *Pollution ecology of freshwater invertebrates*. Academic Press, New York, San Francisco, London: 275-312.
- HAWKES, H. A., 1975. River zonation and classification. En Whitton, B. A. (Ed.): *River Ecology*. Blackwell Scientific Publications, Oxford: 312-374.
- HYNES, H. B. N., 1970. *The ecology of the running waters*. Liverpool University Press. 555 pp.
- JIMÉNEZ, J. Y MARTÍNEZ LÓPEZ, F., 1988. Distribución y composición específica de la malacofauna del río Júcar. *Limnetica*, 4: 9-18.
- KANGAS, P. Y SKOOG, G., 1978. Salinity tolerance of *Theodoxus fluviatilis* (Mollusca, Gastropoda) from freshwater and from different salinity regimes in the Baltic sea. *Estuarine and Coastal Marine Science*, 6: 409-416.
- LAFON, C. Y ALAUSE, P., 1963. Recherches sur les *Theodoxus fluviatilis* (L.) (Gastropoda, Prosobranchia) du Bas-Languedoc. *Écologie et variations morphologiques*. *Vie et Milieu*, 14 (1): 143-146.
- MACAN, T. T., 1977. *A key to the British fresh- and brackish-water Gastropods with notes on their ecology*. Freshwater Biological Association, 13: 46 pp.
- MARGALEF, R., 1955. Los organismos en la Limnología. En: *Biología de las aguas continentales*. 12. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid, 300 pp.
- MARTÍNEZ-LÓPEZ, F. Y AMELA SIURANA, J. F., 1987. Nuevos datos sobre la distribución de *Potamopyrgus jenkinsi* (Smith, 1889) (Prosobranchia: Hydrobiidae) en el río Palancia. *Iberus*, 7 (1): 115-120.
- MARTÍNEZ-LÓPEZ, F., PUJANTE, A. Y AMELA, J. F., 1987a. Nuevas aportaciones sobre la distribución de *Potamopyrgus jenkinsi* (Smith, 1889) (Prosobranchia: Hydrobiidae) en las cuencas de los ríos Serpis, Clariano y Albaida (Valencia). *Actas VIII Biental Real Sociedad Española de Historia Natural*, Pamplona: 51-57.
- MARTÍNEZ-LÓPEZ, F., PUJANTE, A. Y AMELA, J. F., 1987b. Tipificación ecológica de *Melanopsis dufouri* FER., 1823 (Mollusca, Prosobranchia, Thiaridae) en el Levante Ibérico. *Actas VIII Biental Real Sociedad Española de Historia Natural*, Pamplona: 59-67.
- MARTÍNEZ-LÓPEZ, F., ALFONSO, S. Y PUJANTE, A., 1988. La malacofauna de la cuenca del río Mijares (Castellón, España): distribución y aspectos ecológicos. *Iberus*, 8 (2): 65-70.
- MARTÍNEZ-LÓPEZ, F., JIMÉNEZ, J., SUBIAS, J. Y AMELA, J. F., 1986. Sobre la distribución de *Potamopyrgus jenkinsi* (Smith, 1889) (Gastropoda: Prosobranchia) en las cuencas de los ríos Mijares, Turia y Júcar. *Iberus*, 6 (2): 245-255.
- MEIER-BROOK, C., 1983. Taxonomic studies on *Gyraulus* (Gastropoda: Planorbidae). *Malacologia*, 24 (1-2): 1-113.
- MOUTHON, J., 1981a. Typologie des mollusques des eaux courantes. Organisation biotypologique et groupements socioécologiques. *Annales Limnologie*, 17 (2): 143-162.
- MOUTHON, J., 1981b. Les mollusques et la pollution des eaux douces: Ebauche d'une gamme de polluosensibilité des espèces. *Bijdragen tot de Dclierkunde*, 51 (2): 250-258.
- OKLAND, J., 1990. *Lakes and snails*. Universal Book Services/ Dr. W. Backhuys, Oesggest: 516 pp.
- PARDO, M., SUÁREZ, M. L. Y VIDAL-ABARCA, M. R., 1996. Análisis de la distribución espacial de organismos mediante el uso de técnicas de autocorrelación: aplicación a dos especies de moluscos que coexisten en el Río Bullent (Comunidad Valenciana). *Tomo Extraordinario. 125 Aniversario de la RSEHN*, 126-129.

- PERRIN, J. F. Y A. L. ROUX., 1978. Structure et fonctionnement des écosystèmes du Hayt-Rhône français. 6. La macrofaune benthique du fleuve. *Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie*, 20: 1495-1502.
- PONDER, W. F., 1988. *Potamopyrgus antipodarum* - A molluscan coloniser of Europe and Australia. *The Journal of Molluscan Studies*, 54: 271-285.
- PUJANTE, A., MARTÍNEZ-LÓPEZ, F. Y SALVADOR, A., 1988. Aportaciones al conocimiento de la anatomía interna de *Melanopsis dufouri*. *Iberus*, 8 (2): 59-64.
- PUJANTE, A., MARTÍNEZ-LÓPEZ, F. Y TAPIA, G., 1990a. Los moluscos gasterópodos de los ríos valencianos. *Iberus*, 9 (1-2): 449-460.
- PUJANTE, A., MARTÍNEZ LÓPEZ, F. Y TAPIA, G., 1990b. Análisis mediante el MEB de la protoconcha de *Melanopsis dufouri*. *Iberus*, 9 (1-2): 461-466.
- PUJANTE, A. M., GUARA, M., TAPIA, G. Y MARTÍNEZ-LÓPEZ, F., 1992. Relationship between the presence of freshwater molluscs and physico-chemical parameters in sampling sites situated in the east of Spain rivers. *Abstracts of the 11th International Malacological Congress*, Siena: 477-480.
- RAMOS, M. A., ROLÁN, E. Y MORENO, D., 1992. New data on the genus *Horatia* (Prosobranchia, Hydrobioidea) in the Iberian Peninsula. *Abstracts of the 11th International Malacological Congress*, Siena: 484-485.
- ROBLES, F., 1989. Moluscos continentales. 4. En Sanchís Moll, J. (Ed.): *Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana*, El Mercantil Valenciano, Valencia, 61-80.
- ROBLES, F., MARTÍNEZ LÓPEZ, F. Y MARTÍNEZ ORTÍ, A., 1996. Estudio de la rádula de: *Theodoxus velascoi* (Graells, 1846) endemismo valenciano probablemente extinguido. *Tomo Extraordinario. 125 Aniversario de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 141-144.
- SKOOG, G., 1971. Variations in the distribution of *Theodoxus fluviatilis* on stony localities in the northern Baltic proper. *Thalassia Jugoslavica*, 7 (1): 363-372.
- SKOOG, G., 1978. Influence of natural food items on growth and egg production in brackish water populations of *Lymnaea peregra* and *Theodoxus fluviatilis*. *Oikos*, 31: 340-348.
- SUÁREZ, M. L. Y VIDAL-ABARCA, M. R., 1983. *Pseudamnicola gasulli* Boeters 1981, un nuevo Hidróbido para la Península Ibérica (Prosobranchia: Hydrobioidea). *Iberus*, 3: 108.
- TUFFERY, G., 1976. Incidences écologiques de la pollution des eaux courantes. Révélateurs biologiques de la pollution. En: Pesson, P. (Ed.): *La pollution des eaux continentales*. Guther-Villars, Paris: 183-219.
- VAN DER VELDE, G., 1991. Population dynamics and population structure of *Ferrissia wautieri* (Mirolli, 1960) (Gastropoda, Ancyliidae) in a pond near Nijmegen (the Netherlands). *Hydrobiol. Bull.*, 24 (2): 141-144.
- VIDAL-ABARCA, C. Y M. L. SUÁREZ., 1985. *Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastropoda & Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Listas de la flora y fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica, Publ. 2: 1-193.
- VINCENT, B., 1981. Profondeur, vase et courant, facteurs de microrépartition transversale du benthos dans l'estuaire d'eau douce du Saint-Laurent (Québec). *Journal of Canadian Zoology*, 59 (12): 2297-2305.
- WALLACE, C., 1992. Parthenogenesis, sex and chromosomes in *Potamopyrgus*. *Journal of Molluscan Studies*, 58: 93-107.
- WILLMANN, R. Y PIEPER, H., 1978a. Gastropoda. En Illies, J. (Ed): *Limnofauna Europaea*. Gustav Fischer Verlag -Stuttgart-New York, Swets & Zeitlinger -Amsterdam: 118-134.
- WILLMANN, R. Y PIEPER, H., 1978b. Lamellibranchiata. En Illies, J. (Ed): *Limnofauna Europaea*. Gustav Fischer Verlag -Stuttgart-New York, Swets & Zeitlinger -Amsterdam: 135-138.